

XX ASR BOSHLARIDA AYOLLAR MAORIFI GA E'TIBOR

*Nuriddinova Aziza Ilxomovna,
Oriental universiteti mustaqil tadqiqotchi
azizanuriddinova1998@gmail.com*

Annotatsiya: Ushbu maqolada Jadidchilik harakati davrida ayollar ta'limiga bo'lgan munosabat, bu boradagi islohotlar va jadidlarning ayollarni ilmga jalb etish yo'lidagi sa'y-harakatlari tahlil etiladi. Jadid ma'rifatchilari ayollarni savodsizlikdan qutqarish, ularning jamiyatdagi o'rnini yuksaltirish va zamonaviy ta'lim tizimiga jalb etishni o'zlarining asosiy maqsadlaridan biri deb bildi. Maqolada, shuningdek, XX asr boshlarida tashkil qilingan qizlar maktablari, ularning hududiy bo'limlari hamda ularda faoliyat olib borgan ayol yetakchi muallimalar va ularning faoliyati haqida qisqacha to'xtalib o'tildi. Bu jarayon O'rta Osiyo jamiyatining ma'naviy-ma'rifiy hayotida muhim burilish yasadi.

Kalit so'zlar: jadidchilik, ayollar ta'limi, Urganch maktabi, Toshkent qizlar maktabi, Samarqand gimnaziyasi.

Abstract. This article analyzes the attitude towards women's education during the Jadid movement, the reforms carried out in this regard, and the efforts of the Jadids to engage women in learning. The Jadid enlighteners considered rescuing women from illiteracy, elevating their role in society, and integrating them into the modern educational system as one of their main goals. The article also briefly touches upon the girls' schools established in the early 20th century, their regional branches, as well as the prominent female teachers who worked there and their activities. This process marked an important turning point in the spiritual and educational life of Central Asian society.

Keywords: Jadidism, women's education, Urgench school, Tashkent girls' school, Samarkand gymnasium.

Asosiy faoliyati diniy ta'lim va uy ro'zg'or ishlari bilan chegaralangan ayollar taqdiriga qarash XIX asr oxiri -XX asr boshlarida tubdan o'zgardi. Ushbu davrda vujudga kelgan yangi to'lqin-ma'rifatparvarlik, ayollar faoliyatida ham keskin burilishlar yasadi. Endilikda ayollar savodsizligini tugatgan holda ma'rifatli avlodni tarbiyalash mumkinligi g'oyalari ilgari surildi. Jumladan, Mahmudxo'ja Behbudiy, Munavvarqori Abdurashidxonov, Abdulla Avloniy kabi ziyolilarimiz ayollarni ilmli qilish, jamiyat hayotida faol ishtirokini ta'minlash orqali, mamlakatda tenglik, taraqqiyot va uyg'onishga erishish mumkin degan qarashlarni o'z asarlari orqali xalq ongiga singdirishga harakat qilishdi. Ular tomonidan asos solingan yangi usul maktablarida ayollar ta'limi uchun ham imkoniyatlar yaratildi. Qolaversa, "Taraqqiy", "Shuhrat", "Oyna" kabi matbuot nashrlarida ayollar savodsizligini tugatishga doir bir qancha maqolalar e'lon qilinib, ayollarga nisbatan qarashlarni o'zgartirishga harakat qilindi. Biroq, jadidlarning ayollar ta'limiga oid faoliyati kuchli qarshiliklarga duch keldi. Aholi orasidagi konservativ qatlamlar, ayniqsa, diniy ulamolar bu harakatga shubha bilan qaradi. Ayollarni maktabga yuborish "dinni buzish", "axloqsizlik" deb

baholandi. Bu qarashlar ayrim hollarda nafaqat ijtimoiy muhokamalar, balki jiddiy tazyiq va tahdidlarga ham olib keldi. Shunga qaramay, jadidlar diniy matnlarni chuqur tahlil qilib, islomda ayollarning ilm olish huquqi borligini asoslab berdilar. Ular Qur'oni Karimdan "ilm olish har bir musulmon erkak va ayolga farzdir" degan hadisni asos qilib oldilar. Natijada, ijtimoiy qarshiliklar asta-sekin yumshay boshladi.

Bu harakatlarning natijasi o'laroq 1906-yilda yangiliklarni qo'llab-quvvatlovchi madaniyat homiysi bo'lgan Muhammad Raximxon II (Feruz) ruxsati bilan Urganchda qizlar uchun maxsus maktab tashkil qilindi. Ushbu maktab faoliyati bilan xonning o'zi ham tanishib, nazorat qilib bordi. Maktabda ta'lim 2-3 yil davom etib, qizlarga rus tili, arifmetika, hunarmandchilik va diniy bilimlar berib borildi. [1, 19-b]

Shuningdek, islohotlarning davomi sifatida, 1911-yilda ilk bora Toshkentda qizlar maktabi joriy qilinib, ayollarni ilmiy qilishga kirishildi. Asosiy maqsadi musulmon qizlarni savodli qilish, ularni zamonaviy bilimlar bilan tanishtirish bo'lgan ushbu maktab ta'lim dasturida diniy fanlar bilan birga dunyoviy fanlar – rus tili, arifmetika, geografiya, biologiya kabi fanlar ham kiritilgan edi. Maktabda ikki bosqichli ta'lim dasturi, ya'ni: 1. Boshlang'ich-1-4-sinflar (asosiy o'qish, yozish, hisob va diniy matnlar bilan tanishtirish); 2. Yuqori-5-6-sinflar (rus tili, tabiiy fanlar (fizika, kimyo), geografiya kabi zamonaviy fanlar berilgan) yaratildi. Ushbu maktab boshqa hududlarda ham qizlarning o'qitilishi uchun asos bo'lib xizmat qildi. [2, 13-b]

1919-yil 12-noyabrda RKP(b)ning Turkiston o'lka qo'mitasida xotin-qizlar bo'limi tashkil etildi. Keyinchalik u Turkiston KP Markaziy Qo'mitasi xotin-qizlar bo'limiga aylantirildi. [3, 19-b]

Ayni vaqtda hududlarda xotin-qizlar bo'limlarini tashkil etish masalasiga ham alohida e'tibor berildi. Jumladan, 1919-yil noyabrda Toshkentda, 1919-yil 14-dekabrda Samarqandda, 1919-yil fevralda Farg'onada, 1920-yil martda Sirdaryoda, so'ngra Andijon, Kattaqo'rg'on, Kogon va boshqa hududlarda xuddi shunday bo'limlar ochildi. 1920-yilga oxiriga kelib respublikada 40 ga yaqin xotin-qizlar bo'limlari faoliyat yuritib, jamiyatda ayollar o'rnini mustahkamlab bordi. [2, 59-b]

1920-yilda Namangan, Samarqand va Qo'qonda alohida qizlar gimnaziyalari ochildi va qizlar uchun ta'lim imkoniyatlari kengaytirildi. Xususan, Samarqand gimnaziyasida asosan rus millatiga mansub ayollar tahsil olgan bo'lib, keyinchalik bu gimnaziya 1930-yillarda Samarqandda ayol o'qituvchilar tayyorlovchi kurslarga asos bo'lib xizmat qildi. Umumiy hisobda 1924-1925-yillarda sovet maktabida 34 ming 735 nafar (26,1 %) qizlar tahsil oldi, qishloq joylarida esa ularning soni 6 ming 235 nafarni (11,5%) tashkil etdi. 1927-1928-o'quv yilida respublikadagi maktablarda 35 mingga yaqin qiz ta'limga jalb etilgan bo'lsa, shundan qishloq joylaridagi maktablarda 6 ming o'zbek qizi ta'lim oldi. Bu ko'rsatkichlardan ham ko'rinib turibdiki sekin astalik bilan jamiyatda ayolning maqomi va uning faoliyatiga qarashlar o'zgarib bordi. [4]

Xulosa qilib aytganda, har doim dolzarb masala bo'lib kelgan gender munosabatlari ushbu davrga kelib yangi talqinda namoyon bo'ldi. An'anaviy mentalitet va diniy qarashlar ayollarni faqat uy ishlariga va bola tarbiyasi bilan bog'lab, ularning ta'lim olish huquqini inkor etgandi. Jadidlar matbuot vositalari va yangi usul maktablar orqali bu qarashlarga qarshi turishga harakat qildi. Ular tomonidan boshlangan bu harakat natijasi o'laroq bugungi kunda O'zbekistonda ayollar huquqlarining e'tirof etilishi, ularning turli sohalarda erkin va faol ishtirok etishini

taminladi desak xato qilmaymiz. Zero, Abdulla Avloniy fikri bilan aytganda “onaning ma’rifati — jamiyatning asosiy ustunlaridan biridir”. [8, 8-b]

Jadidlarimizning ilg’or g’oyalari, ayollarning jamiyatdagi faoliyati va roli borasidagi say-harakatlari hamda qarashlari bugungi zamonaviy hayotda ham o‘z dolzarbligini yo‘qotgani yo‘q. Bu esa ularning merosini chuqur o‘rganish va qadrlash lozimligini yana bir bor tasdiqlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Alimova D. Jadidchilik fenomeni. –Toshkent: Akademnashr, 2022. B-271.
2. Marianne Kamp. The New Woman in Uzbekistan: Islam, Modernity, and Unveiling under Communism. University of Washington Press, 2006. B-320.
3. Алимova Д.А. Женский вопрос в Средней Азии. История изучения и современные проблемы. Ташкент, 1991. С.132
4. Xalilova Z. “Ma’rifatdan mahrum ma’sumlar” maqolasi. “Tafakkur” jurnali, 2023-yil 2-son.
5. Qosimova D. O‘zbek ayollari tarix sahnasida. – Toshkent, 2002. B-150
6. <https://aniq.uz/uz/yangiliklar/> Birinchi O‘zbek aktrisasining fojiali o‘limi maqolasi.
7. Abdullayeva Z, Qosimova N. Buxoro ayollari. – Buxoro, 1997. B-107.
8. Abdulla Avloniy. Turkiy guliston yoxud axloq. –Toshkent: “O‘zbekiston Milliy Ensiklopediyasi”, 2004. B-96.